

ЗНАЧЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТА В ФОРМИРОВАНИИ МАКРОЭКОНОМИЧЕСКОЙ СТАБИЛЬНОСТИ И РЕАЛИЗАЦИИ ЗЕЛЕННОЙ ЭКОНОМИКИ

Хазраткулова Лола Нармуминовна

University of Management and Future Technologies

д.э.н, проф.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17267362>

***Аннотация.** В статье рассматривается роль государственного бюджета как ключевого инструмента обеспечения макроэкономической стабильности и продвижения принципов зеленой экономики. Особое внимание уделяется анализу механизмов бюджетного регулирования, направленных на сбалансированное развитие экономики с учётом экологических требований и устойчивости. Исследуются способы интеграции экологических приоритетов в бюджетное планирование и исполнение, а также влияние таких мер на стабильность макроэкономических показателей, включая инфляцию, занятость и экономический рост. На основе анализа международного опыта и национальной практики выявляются ключевые вызовы и возможности для повышения эффективности бюджетной политики в контексте устойчивого развития. Результаты работы подчёркивают необходимость комплексного подхода, сочетающего экономические и экологические цели, что способствует созданию условий для долгосрочной устойчивости и конкурентоспособности экономики.*

***Ключевые слова:** бюджетное планирование, фискальная дисциплина, устойчивость экономики, экологическая ответственность, финансовая стратегия, инфляционное давление, устойчивый рост, инвестиции в экологические проекты, экономическая политика.*

В условиях современных экономических вызовов, связанных с необходимостью сочетания экономического роста и экологической устойчивости, государственный бюджет выступает одним из ключевых инструментов реализации государственной политики. Его роль выходит за рамки простого финансового планирования и распределения ресурсов, становясь фактором формирования макроэкономической стабильности и обеспечения перехода к зелёной экономике. Макроэкономическая стабильность, характеризующаяся устойчивостью цен, занятости и сбалансированностью государственного долга, является фундаментом для долгосрочного развития и инвестиционной привлекательности страны.

Одновременно с этим, глобальные тенденции и международные обязательства в области охраны окружающей среды требуют интеграции экологических приоритетов в экономическую политику. «Внедрение принципов устойчивого развития и экологической ответственности в бюджетное планирование позволяет формировать механизмы поддержки «зелёных» технологий, стимулировать инвестиции в возобновляемые источники энергии и минимизировать негативное воздействие хозяйственной деятельности на окружающую среду» [1].

Современные климатические вызовы оказывают существенное влияние на ход социально-экономических преобразований, снижая их результативность и создавая дополнительные риски для устойчивого развития. В первую очередь это проявляется в замедлении темпов экономического роста, усложнении задач по сокращению уровня бедности, а также в повышении угроз для экологической и продовольственной безопасности страны. В этих условиях приоритетным направлением государственной политики становится минимизация негативных последствий изменения климата и формирование механизмов адаптации к ним.

Особое внимание уделяется ускорению перехода к «зелёной» экономике, основанной на принципах рационального использования природных ресурсов, внедрения инновационных технологий и продвижения инклюзивной модели роста. Существенную роль в этом процессе играет формирование условий для привлечения «зелёных» инвестиций и разработки инструментов, направленных на смягчение последствий экологического кризиса. Важным шагом в институционализации данного курса стало принятие Постановления Президента Республики Узбекистан № ПП-436 от 2 декабря 2022 года «О мерах по повышению эффективности реформ, направленных на переход Республики Узбекистан на «зелёную» экономику до 2030 года» [2], которое определяет стратегические ориентиры в сфере экологически устойчивого развития (табл. 1).

Таблица 1

**Основные целевые ориентиры в сфере экологии и устойчивого развития
Республики Узбекистан [2]**

Направление	Целевой показатель	Планируемый результат
Сокращение выбросов парниковых газов	Снижение удельных выбросов на единицу ВВП	–35% к уровню 2010 года
Развитие возобновляемых источников энергии (ВИЭ)	Рост установленной мощности ВИЭ	15 ГВт
	Доля ВИЭ в общем объеме электроэнергии	>30%
Энергоэффективность промышленности	Повышение энергоэффективности	≥20%
Снижение энергоемкости экономики	Снижение энергоемкости ВВП	–30%
	Механизм достижения	Расширение использования ВИЭ
Водные ресурсы	Повышение эффективности водопользования	Во всех отраслях экономики
	Внедрение водосберегающих технологий орошения	До 1 млн. га
Зеленые зоны в городах	Расширение площади озеленения	>30%
	Посадка деревьев	200 млн ежегодно, более 1 млрд в сумме
Лесной фонд	Увеличение запасов лесного фонда	>90 млн. куб. м

Система представленных целевых ориентиров отражает стратегическую направленность на формирование «зеленой» экономики, основанной на снижении экологической нагрузки и рациональном использовании ресурсов. Ключевыми приоритетами выступают декарбонизация через сокращение выбросов и расширение доли возобновляемой энергетики, а также повышение энергоэффективности и снижение энергоемкости ВВП, что в совокупности обеспечивает рост конкурентоспособности

национальной экономики. Наряду с этим, внедрение водосберегающих технологий и масштабное озеленение создают условия для повышения устойчивости аграрного и урбанизированного секторов. Достижение указанных целей имеет межотраслевой характер и формирует институциональные предпосылки для перехода к устойчивой модели социально-экономического развития.

Для Республики Узбекистан, находящейся на пути структурных реформ и активной модернизации экономики, важно разработать эффективные подходы к бюджетному регулированию, способствующие не только поддержанию макроэкономической стабильности, но и реализации экологически ориентированных стратегий. В этой связи анализ международного опыта и выявление оптимальных инструментов бюджетного воздействия становятся необходимыми для формирования сбалансированной и устойчивой модели экономического развития.

Рис. 1 Индекс экологической эффективности (EPI) стран Центральной Азии, 2024 г. [3]

Представленные данные по индексу экологической эффективности (Environmental Performance Index, EPI) стран Центральной Азии за 2024 год (рис. 1) показывают незначительные различия в уровне достижения экологических целей. Лидирующие позиции занимают Казахстан и Кыргызстан, сумевшие выстроить более эффективную систему управления природными ресурсами и экологической политикой, что проявляется в относительно высоких значениях индекса. В то же время Узбекистан, Туркменистан и Таджикистан сохраняют более низкие показатели, что связано с высокой нагрузкой на окружающую среду, недостаточным развитием «зелёных» технологий и ограниченными инвестициями в природоохранные проекты. В целом, данные подтверждают, что страны Центральной Азии сталкиваются со схожими экологическими вызовами, однако различия в позициях в рейтинге показывают неодинаковую результативность национальной экологической политики и уровень интеграции принципов устойчивого развития в государственные стратегии, что свидетельствует о необходимости углубления регионального сотрудничества и обмена лучшими практиками для сокращения экологического разрыва и формирования единого устойчивого вектора развития.

Интеграция экологических приоритетов в процесс бюджетного планирования и исполнения представляет собой важный шаг на пути к устойчивому развитию экономики. Такой подход предполагает «включение экологических целей и критериев в формирование бюджетных расходов и доходов, что позволяет направлять финансовые ресурсы на проекты и программы, способствующие снижению негативного воздействия на окружающую среду и развитию «зелёных» технологий» [4]. «Одним из ключевых механизмов является экологическое бюджетирование - практика, при которой оценка экологических последствий становится неотъемлемой частью принятия бюджетных решений. Это обеспечивает не только более ответственное распределение средств, но и способствует повышению эффективности использования бюджетных ресурсов» [5].

Влияние внедрения экологических приоритетов на макроэкономическую стабильность проявляется в нескольких аспектах. Во-первых, инвестиции в экологически чистые технологии и инфраструктуру способствуют созданию новых рабочих мест, что положительно сказывается на уровне занятости и социальной устойчивости. Во-вторых, переход к устойчивым источникам энергии и снижение загрязнения окружающей среды уменьшают риски связанных с экологическими катастрофами и ухудшением здоровья населения, что снижает непредвиденные экономические издержки. В-третьих, адекватное бюджетное финансирование «зелёных» инициатив способствует снижению инфляционного давления, поскольку улучшение энергоэффективности и рациональное использование ресурсов ведут к снижению себестоимости производства и ценовой стабильности.

Кроме того, интеграция экологических аспектов в бюджетное регулирование способствует долгосрочному экономическому росту, создавая условия для инновационного развития и повышения конкурентоспособности экономики на глобальном уровне. Таким образом, включение экологических приоритетов в бюджетное планирование и исполнение становится важным инструментом для достижения баланса между экономическим развитием и сохранением природных ресурсов, что обеспечивает устойчивость макроэкономических показателей и способствует стабильности в целом.

Проведённый анализ подтверждает, что государственный бюджет играет ключевую роль в обеспечении макроэкономической стабильности и формировании условий для устойчивого социально-экономического развития. Именно через бюджетные механизмы осуществляется перераспределение ресурсов, поддержание сбалансированности доходов и расходов, а также минимизация финансовых рисков. В современных условиях значение бюджета выходит за рамки традиционных фискальных функций: он становится важнейшим инструментом реализации стратегических задач, включая переход к «зелёной» экономике.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

1. [Аникин А.А. Финансовая поддержка проектов зеленой экономики в России на основе принципов устойчивого развития // Вестник ВолГУ. Экономика. 2020. №3. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/finansovaya-podderzhka-proektov-zelenoy-ekonomiki-v-rossii-na-osnove-printsipov-ustoychivogo-razvitiya>](https://cyberleninka.ru/article/n/finansovaya-podderzhka-proektov-zelenoy-ekonomiki-v-rossii-na-osnove-printsipov-ustoychivogo-razvitiya)
2. Постановление Президента Республики Узбекистан № ПП-436 от 02.12.2022 г. «О мерах по повышению эффективности реформ, направленных на переход Республики Узбекистан на «зеленую» экономику до 2030 года» <https://lex.uz/uz/docs/6303233>

3. [Рейтинг стран мира по Индексу экологической эффективности](https://gtmarket.ru/ratings/environmental-performance-index)
<https://gtmarket.ru/ratings/environmental-performance-index>
4. [Раков И.Д. Механизмы поддержки финансирования «Зеленых» проектов: опыт стран](https://cyberleninka.ru/article/n/mehanizmy-podderzhki-finansirovaniya-zelenyh-proektov-opyt-stran)
[// Russian Journal of Economics and Law. 2017. №2 \(42\). URL: https://cyberleninka.ru/article/n/mehanizmy-podderzhki-finansirovaniya-zelenyh-proektov-opyt-stran](https://cyberleninka.ru/article/n/mehanizmy-podderzhki-finansirovaniya-zelenyh-proektov-opyt-stran)
5. [Вахабов А.В., Хажибакиев Ш.Х. Необходимость и приоритетные направления](https://cyberleninka.ru/article/n/neobhodimost-i-prioritetnye-napravleniya-perehoda-k-zelenoy-ekonomike-v-uzbekistane)
[перехода к «зеленой экономике» в Узбекистане // Экономика и финансы \(Узбекистан\). 2021. №Спецвыпуск 4. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/neobhodimost-i-prioritetnye-napravleniya-perehoda-k-zelenoy-ekonomike-v-uzbekistane](https://cyberleninka.ru/article/n/neobhodimost-i-prioritetnye-napravleniya-perehoda-k-zelenoy-ekonomike-v-uzbekistane)